

Список использованных источников

1. Экономика предприятия (организации): учебное пособие. – Электронное издание. – Электронные текстовые данные – Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2018. – 501 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://scipro.ru/conf/enterpriseconomy.pdf>.
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник / Г.В. Савицкая. – 4-е изд. – Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. – 373 с. – ISBN 978-985-503-942-7. – Текст электронный // ЭБС IPR BOOKS: [сайт]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.iprbookshop.ru/93422.html>
3. Перчук О.В. Показатели финансовых результатов предприятия в системе финансовой отчётности / О.В. Перчук // Экономический вестник университета. Сборник научных трудов учёных и аспирантов. – 2016. – № 31-1. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-finansovyh-rezultatov-predpriyatiya-v-sisteme-finansovoy-otchetnosti>
4. Расходы: Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 16, [утвержденное приказом МФУ от 31.12.1999 г. № 318, с изменениями и дополнениями]. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0452-11>
5. Аббасова С.А. О теоретических основах и концепции учётно-аналитической системы управления коммерческой организацией / С.А. Аббасова // Вестник НГУЭУ. – 2015. – № 4. – С. 357-368. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-teoreticheskikh-osnovah-i-kontseptsii-uchetno-analiticheskoy-sistemy-upravleniya-kommercheskoy-organizatsiey>

УДК 657.6
DOI

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО АДАПТАЦИИ

ЕВСЕЕНКО В.А.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье определены сущность и цель внутреннего контроля; систематизированы принципы внутреннего контроля расходов бюджетных учреждений; предложены этапы построения, концепция и критерии эффективности системы внутреннего контроля; разработаны научно-практические рекомендации по повышению эффективности реализации внутреннего контроля расходов в бюджетных учреждениях в современных условиях с учётом зарубежного опыта.

Ключевые слова: внутренний контроль; бюджетные учреждения; расходы; зарубежный опыт; внутренний аудит; риск-ориентированная система бюджетного контроля

ORGANIZATION OF INTERNAL EXPENDITURE CONTROL OF BUDGETARY INSTITUTIONS: FOREIGN EXPERIENCE AND DIRECTIONS OF ITS ADAPTATION

EVSEENKO V.A,
Doctor of Economic Sciences, Docent, Associate Professor at the Department of Accounting and Auditing,
SEI HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article defines the essence and purpose of internal control; the principles of internal control of expenditures of budgetary institutions have been systematized; the stages of construction, the concept and criteria for the effectiveness of the internal control system are proposed; scientific and practical recommendations have been developed to improve the efficiency of the implementation of internal control of expenditures in budgetary institutions in modern conditions, taking into account foreign experience.

Keywords: internal control; budgetary institutions; costs; overseas experience; internal audit; risk-oriented budget control system

Постановка задачи. Бюджетная система и бюджетный процесс имеют значительное влияние на экономику государства и играют важную роль в формировании её внутреннего и внешнего баланса, состоянии развития экономических процессов и своевременного обеспечения граждан. Как следствие возникает насущная необходимость в обеспечении непрерывного наполнения бюджетных резервов, своевременном ассигновании мероприятий, предусмотренных в бюджете, целевом направлении и использовании бюджетных средств. Как в сфере материального производства, так и в непроизводственной сфере необходимы рациональная организация и методика учёта и контроля расходов,

анализ результатов выполнения бюджета и сметы бюджетных учреждений. Поэтому совершенствование контроля расходов в учреждениях государственного сектора экономики является актуальным и требует углублённого изучения и проработки.

В качестве главного условия для результативного функционирования экономики можно рассматривать разумное использование средств из республиканского бюджета, направленных на финансирование отраслей непроектной сферы. Бюджетные учреждения являются наиболее многочисленной группой учреждений, функционирующих в Донецкой Народной Республике.

Бюджетные учреждения исполняют различные функции социальной сферы. Следовательно, от количества средств, выделяемых из бюджета данным учреждениям, а также от эффективности их использования в большой степени зависит выполнение социальных задач, стоящих перед обществом в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам организации контроля расходов бюджетных учреждений и составлению сметы посвящены труды многих учёных, в частности: В.М. Вареник [1], Е.В. Дейнеко [2], Л.В. Дикань [3], Л.В. Ефименко [4], О.Н. Кузнецова [5], Н.А. Лазарева [6], О.О. Лондаренко [7], Т.С. Маслова [8], И.А. Недбалюк [9], А.А. Климова [10], А.А. Подолянчук [11], Е.А. Федорова [12] и др.

Учитывая, что расходы являются одним из основных объектов контроля бюджетных учреждений, исследования международных и отечественных учёных в данном направлении приобретают особую актуальность в современных условиях. Однако целый ряд вопросов исследован недостаточно и требует дальнейшей научной проработки.

Актуальность исследования. Характерной чертой современной системы учёта является статичность отражения показателей, в результате чего системе управления поступает информация (за исключением оперативно-технической), не имеющая оперативного значения. На этом акцентируют внимание многие учёные и практики. На её основе можно делать выводы, а также принимать управленческие решения. Однако возможности предотвратить негативные результаты утрачены. Они могут быть учтены относительно будущих процессов предоставления услуг (осуществления деятельности), однако негативные явления, которые не предупреждены в конкретный и нужный момент времени, устранить невозможно.

Решению этой проблемы может служить развитие системы контроля, которая играет важную роль в процессе функционирования бюджетных учреждений. Эффективность проявления этой функции управления имеет прямое влияние на конечные результаты деятельности. Должным образом налаженная система контроля даёт возможность своевременно выявлять риски, которые могут иметь негативные финансовые и материальные последствия. В результате этого становится осуществимым оперативное управленческое реагирование на происходящие процессы и обеспечение возможности избегать непродуктивных потерь и расходов.

Характерной особенностью уставной деятельности бюджетных учреждений является то, что все они финансируются за счёт средств бюджетов различных уровней. В условиях рыночных отношений особое внимание уделяется процессу бюджетного финансового обеспечения. Бытует мнение, что для обеспечения оперативного контроля органами Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики за целевым и рациональным использованием бюджетных средств необходима полная информация. Такую информацию получают с помощью данных бухгалтерского учёта, поскольку учётные показатели являются основой проведения комплексного анализа с целью выбора эффективных методов бюджетного финансового обеспечения и минимизации при этом возможных рисков. Такой подход, как показывает практика деятельности бюджетных учреждений и результаты осуществления контроля соответствующими органами, недостаточно эффективен.

Цель статьи – углубление теоретико-методических и организационных основ внутреннего контроля расходов бюджетных учреждений и разработка научно-практических рекомендаций по повышению эффективности его реализации в современных условиях с учётом зарубежного опыта.

Внутренний вид контроля осуществляется в зависимости от характера взаимоотношений и субъекта контроля. При внутреннем контроле субъект и объект принадлежат к одной системе. Это самоконтроль, который проводят организации, предприятия, учреждения как по собственной финансовой деятельности, так и по финансовой деятельности подразделений, входящих в их состав [13, с. 51].

Наряду с этим внутренним контролем проводится: комплекс соответствующих мероприятий, который внедряется руководителем для того, чтобы обеспечить соблюдение законности и эффективности использования бюджетных средств, особенно по целевому назначению. Управленческий контроль призван помогать руководству в управлении и выполнении задач для повышения эффективности и результативности, а также для снижения затрат. В табл. 1 приведены основные виды внутреннего контроля.

Таблица 1

Виды внутреннего контроля [11, с. 122]

№ п/п	Название контроля	Характеристика
1	Внутриведомственный	Осуществляется контрольно-ревизионными подразделениями министерств, ведомств, органов государственного управления относительно деятельности подведомственных им предприятий и организаций, финансируемых за счёт бюджета
2	Внутрисистемный	Проводится на подчинённых организациях штатными и внештатными контролёрами и другими должностными лицами
3	Внутрихозяйственный	Свойствен отдельной организации и осуществляется контролирующими органами и должностными лицами самой организации в соответствии с возложенными на них служебными обязанностями
4	Внутренний аудит	Функциональный контролирующий орган субъекта хозяйствования, который подчинён владельцу и работает с целью оценки эффективности системы управления организацией и системы контроля
5	Общественный	Осуществляет функционирующая на предприятии профсоюзная организация. Составляющей данного контроля может также быть созданная в организации независимая служба внутреннего контроля, которая отвечает бы требованиям как управления, так и владельцев

Таким образом, внутренним контролем является комплекс мер, применяемых руководителем для обеспечения соблюдения законности и эффективности использования бюджетных средств, достижения результатов в соответствии с установленной целью, задачами, планами и требованиями к деятельности бюджетного учреждения и его подведомственных организаций.

Цель внутреннего контроля – обеспечение достаточной уверенности руководства бюджетных учреждений в достижении надлежащего уровня экономии, эффективности и результативности; достоверности финансовой, статистической и управленческой отчётности; в выполнении установленных

законодательством и руководством норм и правил; надлежащей защите активов от потерь. То есть, внутренний контроль – это управленческий контроль, который помогает руководству в управлении и выполнении задач на постоянной основе. Поэтому внутренний контроль не должен рассматриваться как отдельная система органов государственного и коммунального сектора. Внутренний контроль также должен давать возможность излагать управленческое суждение и проявлять инициативу с целью повышения эффективности и результативности деятельности, а также снижения расходов [14, с. 118].

В условиях дефицита бюджетных средств актуальным является контроль их использования в учреждениях и организациях, которые финансируются за счёт средств республиканского и местного бюджетов. В таких условиях необходимо совершенствовать систему управления бюджетными организациями. Это обуславливает необходимость не только планировать, осуществлять и контролировать доходы и расходы бюджетных программ, но и управлять результатами их выполнения. Одним из ключевых инструментов для качественного управления бюджетными организациями является система внутреннего контроля, которая показала положительный результат в развитых странах с рыночной экономикой.

Учитывая взаимосвязь между расходами бюджетных учреждений и бюджетной системой, необходимо упомянуть о системе принципов расходов бюджета, которая может использоваться в управлении бюджетными учреждениями (табл. 2).

Таблица 2

Система принципов расходов бюджетных учреждений [15, с. 92]

№ п/п	Название	Характеристика
1	2	3
1	Ориентированность на общество	Бюджетные расходы должны удовлетворять общественные потребности. На всех этапах управления расходами общественные институты должны иметь определяющее влияние на направление бюджетных средств. Использование бюджетных средств должно быть подотчётно и подконтрольно обществу, характеризоваться высоким критерием справедливости, а властные институты нести, в том числе, политическую ответственность перед обществом за принятые решения

1	2	3
2	Экономический прагматизм	Расходы бюджета находятся во взаимной неразрывной связи с национальной экономикой. Поэтому использование бюджетных средств призвано способствовать экономическому развитию, решению системных проблем и повышать конкурентоспособность национальной экономики в мировой экономической системе
3	Соответствие целям и возможностям	Ценность бюджетных расходов обеспечивается соблюдением гармонии с целями развития страны (административно-территориальной единицы). Расходы бюджета должны также отвечать приоритетам реформирования бюджетного сектора и способности последнего оказывать качественные общественные услуги с целью обеспечения соответствия стоимости общественных услуг объёмам уплаченных обществом налогов. Важно обеспечивать эластичность бюджетных расходов для того, чтобы отвечать социальной динамике
4	Эффективность	Достижение экономической эффективности предполагает наиболее полное удовлетворение потребностей населения в общественных услугах, содействие экономическому развитию и достижению других важных целей и обеспечение при этом экономного и рационального использования бюджетных ресурсов. Достичь этого невозможно без применения методик оценки эффективности расходов
5	Целевая направленность	Использование средств бюджета должно соответствовать целям, утверждённым представительным органом власти
6	Защищённость от злоупотреблений	Большие объёмы ресурсов, используемых из бюджета, всегда генерируют значительные риски различных злоупотреблений. Следовательно, система расходования средств нуждается в защите от них, в том числе от проявлений коррупции. Для этого необходима действенная система финансового контроля бюджетных расходов

При действующем порядке финансирования по смете бюджетные учреждения заинтересованы просто потратить бюджетные средства и обосновать расширение сметы на следующий год. Связь финансирования и результатов деятельности учреждения полностью отсутствует, происходит содержание действующей сети учреждений, а не субсидирование объёма услуг, в котором должны быть установлены показатели эффективности деятельности учреждения и конечный результат, за который платит бюджет. Такой принцип финансирования для бюджетных учреждений создаёт экономические стимулы для повышения качества предоставляемых услуг.

Реализацию внедрения внутреннего контроля в бюджетном учреждении необходимо начать с разработки таких документов:

Положения об отделе внутреннего контроля (в случае принятия решения о создании отдела) и Положения о порядке осуществления внутреннего контроля. Указанные документы должны определять объект и субъект внутреннего контроля, цель, методы и принципы внутреннего контроля, порядок его планирования и проведения, источники информации и график документооборота, определение обязанностей, функций и ответственности работников, которые будут осуществлять внутренний контроль, а также реализацию результатов внутреннего контроля. Таким образом, внутреннему контролю отведена значимая роль в системе государственного внутреннего финансового контроля [3, с. 15]. Построить систему внутреннего контроля можно с помощью семи этапов, представленных на рис. 1.

Рис. 1. Последовательность построения системы внутреннего контроля в бюджетном учреждении [1, с. 943]

Внедрение внутреннего контроля в бюджетном учреждении по указанным этапам позволяет регулярно проводить замеры деятельности, реагировать на изменения окружающей среды, вовремя принимать управленческие решения о форс-мажорных обстоятельствах, возникающих в процессе деятельности учреждения, а также своевременно вводить эффективные методы, с помощью которых можно повысить результативность использования бюджетных средств.

Для обеспечения достижения целей внутреннего контроля расходов бюджетных учреждений необходима последовательная реализация трёх составляющих механизма: утверждение регламента внутреннего контроля расходов, анализ использования бюджетных средств, оценка эффективности внутреннего контроля расходов. На рис. 2. изображена предлагаемая автором концепция внутреннего контроля расходов бюджетных учреждений.

Рис. 2. Концептуальная модель внутреннего контроля расходов бюджетных учреждений (составлено автором)

В экономической литературе, которая раскрывает теоретические вопросы эффективности контроля, иногда происходит подмена фундаментальных подходов. Выдвигая задачу анализа эффективности контроля, учёные концентрируют внимание на вопросах эффективности деятельности контролирующих органов. Вследствие этого за пределами анализа остаются вопросы эффективности бюджетных расходов.

Подтверждением этого является, в частности, оценка эффективности государственного контроля, которая осуществляется по определённым критериям путём исследования

множества взаимосвязанных показателей. Обобщая различные научные подходы к определению критериев эффективности, автор отразила их систему в табл. 3.

Таблица 3

Критерии эффективности системы контроля

№ п/п	Критерий	Характеристика	Основные показатели
1	Результативность	Результаты деятельности контролирующего органа	1) объём средств, использованных с нарушением законодательства; 2) неэффективно использованных; 3) использованных не по целевому назначению
2	Действенность	Активность деятельности контролирующего органа	1) количество решений (приказов, распоряжений) 2) объём средств, возвращённых в бюджет; 3) количество открытых криминальных и административных дел за экономические преступления
3	Экономичность	Непосредственная связь с объёмами сметного финансирования	1) объём финансирования контролирующего органа; 2) объём средств, потраченных на осуществление контролирующих мер
4	Интенсивность	Продуктивность деятельности контролирующего органа	1) количество контрольных мер (на 1 инспектора или на 1 инспекцию); 2) количество проверенных объектов
5	Динамичность	Характеризует процесс осуществления и результаты контрольных мероприятий	1) уровень жёсткости контрольных мер; 2) уровень действенности результатов контроля

Источник: таблица составлена автором на основе [3; 12]

Кроме названных критериев и их показателей, определяющих эффективность контроля как действия, целесообразно использовать дополнительные критерии, которые можно выделить, исходя из принципов контроля. В частности, это такие критерии: законность, гласность, объективность, компетентность, обязательность, действенность, всеобъемлемость и регулярность, системность и интеграция, оптимальность и адаптивность, точность.

Сегодня важным является вопрос изучения зарубежного опыта контроля и заимствования определённых наработок в этой области с целью повышения эффективности и действенности отечественной системы контроля. Мировой практике присущи различные подходы к организации и осуществлению контроля. Избрание той или иной модели базируется на следующих факторах: исторически принятая в стране форма правления; нормированная форма государственного устройства; особенности распределения полномочий между ветвями

власти; степень демократического развития общества. На основе указанного можно предложить следующие направления адаптации зарубежного опыта контроля к национальным условиям (табл. 4).

Таблица 4

Направления адаптации зарубежного опыта контроля к
отечественным условиям

№ п/п	Аспект адаптации	Характеристика
1	Законодательный	Создание механизма соблюдения единого международного нормативного документа. Принятие базового государственного Закона «О государственном финансовом контроле в Донецкой Народной Республике». Решение на законодательном уровне вопросов, связанных с материальным обеспечением работников контролирующих органов
2	Функциональный	Возложение ответственности за правонарушения на руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики. Создание единого внешнего органа государственного финансового контроля, который имел бы лучшие черты, присущие высшим контролирующим органам в зарубежных странах
3	Информационный	Создание новой информационной системы, которая бы обеспечила обмен необходимой информацией между контролирующими органами в государстве

Источник: таблица составлена автором на основе [6]

Как следует из табл. 4, направления адаптации сгруппированы по трём ключевым аспектам: законодательном, информационном и аспектом пересмотра функций. Первый аспект предусматривает реформирование нормативно-правовой основы создания и функционирования обновлённой системы контроля. Второй аспект, прежде всего, базируется на коренном пересмотре функций как органов контроля, так и отдельных его работников, на которых будет возложена дополнительная ответственность. Третий аспект содержит информационное обеспечение адаптации.

Главным отличием составляющих системы внутреннего контроля, которые применяются в европейской практике, является рассмотрение внутреннего аудита как части внутреннего контроля. Базовым принципом отечественного внутреннего контроля является чёткое разграничение внутреннего контроля и внутреннего аудита. Понимание составляющих внутреннего контроля именно в таком ракурсе, как показано на рис. 3, является основой для дальнейших взвешенных действий.

Рис. 3. Составляющие государственного внутреннего контроля в европейской практике [2, с. 188]

Что касается внутреннего аудита, то по мнению международных теоретиков и практиков, под этим термином следует понимать общую совокупность мер по проверке бюджетного учреждения аудитором относительно того, согласуются ли системы управления и контроля с целями бюджетной специфики, правилами и стандартами, в общем смысле – с принципами надлежащего финансового управления.

Относительно центрального подразделения гармонизации, то оно должно нести ответственность за развитие и распространение в государственных организациях центрального уровня методологий внутреннего контроля и внутреннего аудита, основанных на международных стандартах и передовом опыте.

Такой подход к определению основных компонентов выводит на первый план базисный элемент – внутренний контроль, в том числе и в узком понимании как системы управления и контроля. Этот элемент рекомендуется организовывать на основе принципов, определённых COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) – Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея.

Концептуальная основа предусматривает создание и развитие таких компонентов системы внутреннего контроля: среда контроля, оценка рисков, меры контроля, информация и коммуникация, мониторинг.

Эти компоненты необходимо внедрить для трёх объектов и на четырёх уровнях (рис. 4).

Рис. 4. Объекты и уровни внедрения компонентов системы внутреннего контроля [2, с. 189]

Определённые компоненты внутреннего контроля внедряются в пределах общих этапов проведения государственного внутреннего контроля (рис. 5).

Рис. 5. Трансформация модели COSO I в COSO-ERM (COSO II) (составлено автором)

Основанием для появления обновлённой версии модели, известной под названием COSO-ERM (ERM – система управления рисками организации) или COSO II, стало принятое в 2001 г. INTOSAI решение по совершенствованию указаний по внутреннему контролю, принятых в 1992 г. Эти дополнения

произошли не только благодаря полученным достижениям в сфере внутреннего контроля, но и на волне финансовых проблем, с которыми столкнулись крупные корпорации и которые шокировали международное сообщество финансового контроля и аудита. Вследствие доработки указаний по компоненту «среда контроля» отдельно выделено «формулирование целей», а компонент «оценка рисков» по COSO I был разделён на три: идентификация рисков, оценка рисков и способы реагирования на риски (или управление рисками). В то же время фактически вторая модель COSO является лишь детализацией первой.

Указания по стандартам внутреннего контроля, основанные на модели COSO, могут использоваться как руководителями правительственных учреждений для построения системы внутреннего контроля, так и аудиторами в качестве инструмента для оценки внутреннего контроля.

Главным акцентом модели COSO является предоставление руководителю рекомендаций о необходимости определения перечня событий (рисков), которые могут влиять на достижение стратегических, тактических и операционных целей организации. Определение приоритета этих событий позволяет руководству обратить дополнительное внимание на те риски, которые требуют соответствующей реакции и совершенствования имеющихся или разработки новых мер контроля. Поэтому модель COSO-ERM может рассматриваться как слияние управления рисками и внутреннего контроля.

Модель COSO-ERM содержит восемь компонентов, которые взаимосвязаны между собой: внутренняя среда (включая описание процессов); формулирование целей; идентификация рисков; оценка рисков; способы реагирования на риски, управление ими; механизмы контроля (контрольные мероприятия); организация информационного и коммуникационного обмена; осуществление мониторинга системы внутреннего контроля и отслеживание результатов реализации контрольных мероприятий.

Важно отметить, что при использовании модели COSO руководство по определённой периодичности должно обеспечить просмотр функционирования всех компонентов внутреннего контроля, а особенно, когда определяют новые цели организации или вносят изменения во внутреннюю или внешнюю среду (появление новых законов, директив или внутренних процедур). Кроме того, обеспечение такого пересмотра является одной из задач внутреннего аудитора.

Руководство организации несёт ответственность за разработку и функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля. Значительную помощь в контексте этого предоставляет модель «Три линии защиты», которая позволяет чётко распределять ответственность за управление рисками и внутренний контроль.

Кроме того, в научной литературе [1; 2; 6; 10; 11] предлагаются концептуальные подходы к созданию риск-ориентированной системы бюджетного контроля. Во-первых, это – анализ факторов риска бюджетной системы в зависимости от стадии бюджетного процесса; во-вторых, соблюдение процесса управления рисками, включая идентификацию, качественную и количественную оценку риска, планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков; в-третьих, формирование риск-ориентированной системы бюджетного контроля, которая должна ориентироваться на минимизацию негативных последствий возникновения риска в соответствии с классификацией риска; идентификацию бюджетных рисков на этапе планирования, формирования и утверждения, выполнения и анализа результатов исполнения бюджета; оценку уровня риска качественными и количественными методами, в том числе контроль и оценку рисков на общереспубликанском и местном уровнях.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Для Донецкой Народной Республики сегодня важными являются вопросы изучения зарубежного опыта бюджетного контроля и заимствования определённых наработок в этой сфере с целью повышения эффективности и действенности отечественной системы контроля. Для достижения указанной цели необходимо, прежде всего, обратиться к анализу исторических аспектов возникновения и развития бюджетного контроля в мире, а также имеющихся подходов к организации и осуществлению контроля в разрезе отдельных стран.

Мировой практике присущи различные подходы к организации и осуществлению бюджетного контроля. Избрание той или иной модели базируется на таких факторах: исторически принятая в стране форма правления; нормированная форма государственного устройства; особенности распределения полномочий между ветвями власти; степень демократического развития общества и т.д.

Список использованных источников

1. Вареник В.М. Построение системы внутреннего контроля и её внедрение в деятельность бюджетных учреждений / В.М. Вареник, А.В. Кочкова // Глобальные и национальные проблемы экономики. – 2017. – № 20. – С. 941-945.
2. Дейнеко Е.В. Анализ и перспективы организации государственного внутреннего финансового контроля в условиях реформирования государственного финансового контроля / Е.В. Дейнеко // Бизнес Информ. – 2016. – № 9. – С. 184-191.
3. Дикань Л.В. Контроль в бюджетных учреждениях: теория и практика: монография / Л.В. Дикань, О.В. Кожушко, Ю.А. Лядова, Е.В. Дейнеко, Т.А. Кривцова; ред.: Л.В. Дикань. – Харьков: ХНЭУ им. С. Кузнеця, 2016. – 330 с.
4. Ефименко Л.В. Контроль и ревизия: учебное пособие / Л.В. Ефименко. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. – 105 с.
5. Кузнецова О.Н. Контроль и ревизия: учебное пособие / О.Н. Кузнецова. – Москва: РУСАЙНС, 2018. – 92 с.
6. Лазарева Н.А. Международная практика финансового контроля / Н.А. Лазарева // Национальный юридический журнал: теория и практика. – 2015. – № 12. – С 84-88.
7. Лондаренко О.О. Экономическая природа расходов и их влияние на учётно-аналитические аспекты / О.О. Лондаренко // Экономика. Финансы. Право. – 2014. – № 9. – С. 56-60.
8. Маслова Т.С. Контроль и ревизия в бюджетных учреждениях: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. / Т.С. Маслова. – Москва: Магистр; ИНФРА-М, 2020. – 336 с.
9. Недбалюк И.А. Концептуальные подходы к созданию риск-ориентированной системы бюджетного контроля / И.А. Недбалюк // Мир финансов. – 2018. – № 2. – С. 57-65.
10. Повышение эффективности бюджетных расходов: учебное пособие / под общ. ред. А.А. Климова. – М.: Дело; АНХ, 2009. – 520 с.
11. Подолянчук А.А. Управленческий контроль как вид внутреннего контроля предприятий / А.А. Подолянчук // Экономика. Финансы. Менеджмент: актуальные вопросы науки и практики. – 2015. – № 1. – С. 117-125.
12. Федорова Е.А. Контроль и ревизия: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский

учёт, анализ и аудит» / Е.А. Федорова и др.; под ред. Е.А. Федоровой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 239 с.

13. Евсеенко В.А. Организация внутреннего контроля в бюджетных учреждениях: сущность, роль и направления развития / В.А. Евсеенко, М.С. Потапова // Финансы, учёт, аудит: сборник научных работ ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Вып. 4. – Донецк: ДонАУиГС, 2016. – С. 148-158.

14. Головченко А.А. Организация внутреннего контроля в бюджетных организациях / А.А. Головченко // Финансово-экономическое развитие Донбасса: проблемы, пути решения: тез. докл. Республиканской науч.-практ. конф. молодых учёных и студентов (Донецк, 16 апреля 2020 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – С. 118-120.

15. Малиняк Б.В. Теоретические основы формирования бюджетных расходов / Б.В. Малиняк // Мир финансов. – 2016. – № 4. – С. 83-94.

УДК 338 (470)

DOI

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОНЯТИЙ «ВЫЗОВ», «УГРОЗА», «ОПАСНОСТЬ» И «РИСК» В ТЕОРИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИВАНЮК И.В.,

канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и кредита

ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени В. Даля»,

Луганск, Луганская Народная Республика

Проанализированы научные подходы к трактовке понятий «вызов», «угроза», «опасность» и «риск» в теории финансовой безопасности. По результатам анализа предложено авторское определение сущности перечисленных понятий, что позволило разграничить эти понятия и выяснить причинно-следственную взаимосвязь между ними, а также источники негативного влияния на состояние финансовой безопасности субъектов хозяйствования.

Ключевые слова: финансовая безопасность, угроза, вызов, опасность, риск, субъект хозяйствования